

MANZARALI YAPROQ BARGLI CHINOR (PLATANUS) DARAXT
BIOLOGIYASI, XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450363>

O`rinov Xusanboy Maxamadibroxim o`g`li

Shermatov Alisher Anvarjon o`g`li

Andijon qishloq xo`jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistrлари,

N.Nabiyeva

*Andijon qishloq xo`jaligi va agrotexnologiyalar instituti Dexqonchilik o`rmon meliorasiyasi
kafedrasi b.f.f.d (PhD)*

Abdurazzaqov Ma`rufjon Mirzaahmatovich

Andijon qishloq xo`jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktoranti

Chinor (lot. Platanus; tur. Chinar), chinor - chinorga o`xshash barglari bor, qobig`i tozalangan daraxt. Chinor (Yunon tilidan Platan. Rlatys dan Rlatanost - keng) - Platanaceae oilasida yagona. Bu tur 10 ga yaqin turga ega, ulardan ba'zilari Shimoliy Amerikada (Kanadadan Meksikagacha) va Sharqiy O'rta er dengizidan Hind -Xitoygacha yashaydigan tabiiy yoki sun'iy turlararo duragaylardir. Ingliz qiroli Charlzning bog'bonlari haqida hikoya qiluvchi hikoya bor. Jon Tradescant uning ismi edi, 1642 yildan 1654 yilgacha u tez -tez Yangi Dunyoga sayohat qilgan, u erdan bir vaqtlar Platanusni o'z ichiga olgan uch xil daraxtni olib kelgan. Bu daraxtning ba'zi namunalari Britaniya orollarida 300 yildan ko'proq o'sganligi sababli, bu hikoyani to'g'ri deb hisoblash mumkin. Qadim zamonlarda daraxt "deb nomlangan. sharq chinor". Buning sababi chinor barglariga juda o'xshash chinor barglari edi. Lekin bu bir xil daraxt deb o'ylamang. Chinor daraxti katta o'lchamlari va uzoq umr ko'rishlari bilan chinordan farq qiladi, shuningdek, butun sayyoradagi eng ulkan daraxtlardan biridir. Bir paytlar kattaligi zarba beradigan daraxtlarni uchratish mumkin edi, chunki 100 ga yaqin odam shunday chinorning yoyilgan zich toji ostida yashirinishi mumkin edi. Bu ulkan daraxtlarning o'z nomlari va nomlari bo'lgan chinor haqida ko'plab she'rlar, she'rlar va hikoyalar yozilgan.

Ma'lumot o`rnida aytish kerak: taxminan 2300 yillik bu turning eng qadimgi daraxti Turkiyada o'sadi. Ushbu namunaning balandligi 42 metrdan oshadi va magistral atrofi 13,5 metrdan kengroqdir.

Kelib chiqishi: chinorlar turkumiga har doim yashil va bargli o'n bir daraxt kiradi. Eng ko'p chinorlar Shimoliy Amerika, Osiyo va Evropada o'sadi. Kavkaz va Turkiyada siz hatto ikki ming yoshga yaqin qadimiy daraxtlarni ham topishingiz mumkin. Daraxtning balandligi 59 metr ga etadi, daraxt tanasining atrofi 40 metr ga

yaqin. Toj daraxt past va keng, yoyilgan. Pastki novdalar erga egilgan va burilgan novdalar magistraldan to'g'ri burchak ostida cho'zilgan. Barglar chinorlar besh lobli, etti lobli, yosh daraxtlarda va uch lobli. Daraxt barglarining uzunligi taxminan 15 santimetr, kengligi 18 santimetr gacha. Meva. Chinorning mevasi bor - bu qishda ko'p yong'oqlar, keyin qish tugagach, ular mayda yong'oqlarga bo'linadi. Yil davomida ular pishib, mayda -mayda bo'ladilar va ularni shamol olib yuradi. Bunday mayda yong'oqlar chinorlar deb ataladi. Tashqi tomondan, chinor juda chiroyli, barglari va toji fotosuratning ajoyib ko'rinishini har doim ham aks ettirmaydi. Sharqiy chinor tez o'sadigan daraxtdir. Urug' ekish. Daraxtni qishlash uchun siz ignabargli novdalar va talaş yoki barglardan iborat mulch tayyorlashingiz kerak. Sharqiy chinor turli yashash joylariga, hatto shahar sharoitiga ham moslasha oladi.

Muhimi, chinor zararkunandalardan qo'rqqmaydi va turli kasalliklarga moyil emas. Shuning uchun, chinorni parvarish qilishda eng muhimi - mo'l -ko'l sug'orish va yaxshi yoritilgan joyga ekish. Samolyot po'stlog'ining yaxlitligini kuzatish uchun alohida e'tibor talab qiladigan po'stloq po'stlog'idan farq qiladi. Aks holda, zararkunandalar qobiqdagi yaralar orqali kirib, chinor kasal bo'lib qolishi mumkin. Agar chinor daraxtini so'qmoqlar va qatlamlar bilan ekish bo'yicha tajribangiz bo'lsa, siz bu usuldan foydalanishingiz mumkin. Har kim ekish uchun qulayroq va arzonroq usuldan foydalanadi. Agar hamma narsa to'g'ri ketsa va chinorga kerakli g'amxo'rlik ko'rsatilsa, chinor yuz yillar davomida o'sadi va go'zallikdan zavqlanadi, kuchli toj soyasi yordamida salqinlikni beradi. Chinor nima yoki boshqa tarzda Platan oilasining bargli manzarali o'simliklariga mansub chinor. U kuchli katta magistral bilan jihozlangan, diametri taxminan 18 m, balandligi 60 metrgacha yetishi mumkin. Lotin tilidan "plato" keng deb tarjima qilinadi. Turkiya va Forsda chinor odatda chinor deb ataladi.

Chinor - balandligi 25-30 m (ba'zi namunalari 50 m gacha), keng tugunli magistrali va yoyilgan toji bo'lgan chinor oilasiga mansub daraxt. Chinor barglari chinor bargiga o'xshaydi, qirralari keskin toraygan, barg barglari uzun. Qalin, ko'p qatlamli qobig'i och kulrang yoki yashil-kulrang rangga ega. Kuzda qobiqning yuqori qatlami tushadi. Gullashdan so'ng, daraxtda mayda yashil rangli to'plar ko'rinadi, natijada meva hosil bo'ladi. Chinor mevalari bahor va yozda pishadi Fevral-mart parchalanmoq; mevaning tarkibi - jigarrang yong'oqlarni eyish mumkin. Chinor daraxtining novdalari va novdalari zich tojni hosil qiladi, bu daraxtning kattaligini hisobga olgan holda, muhim maydonda soyani beradi. Hatto qadim zamonlarda ham O'rta Osiyo chinorlari sug'orish ariqlari bo'ylab, masjid va qabrlar yoniga ekilgan - ko'pchilik odamlar jazirama issiqdan yashirinishga muhtoj

bo'lgan joyda. Daraxt haqida afsona bor, uning soyasida yuz chavandoz joylashishi mumkin edi.

Sharqiy chinor uchinchi darajali yodgorlik bo'lib, u yo'qolib bormoqda. Qolgan chinor turlarini madaniyatda etishtirishdi. Bularning barchasi monoecious bargli daraxtlardir, faqat bitta yashil daraxtdan tashqari - Janubi -Sharqiy Osiyodan Platanus kerrii (Vetnam, Laos), ba'zan ular maxsus subgenus - Castanrophyllum (kapta kabi) ga ajratiladi.

Umuman olganda, chinor yog'ochining fizik -mexanik xususiyatlari eman va olxaga o'xshaydi. U o'rtacha yengil va qattiq, zich, tolalari zich o'ralgan o'rta tuzilishga ega, lekin oson parchalanishga moyil. Chinorlarning kuchi o'rtacha, Brinellning qattiqligi 3,9 ga yaqin (eman va olxaning zichligi - 3,8, qarag'ay - 2,5). Chinor daraxti yaxshi va tekis qirrali kesilgan. U yaxshi egiladi, o'tkirlashadi va kerakli shaklni oladi. Chinor yaxshi zımparalanadi va jilolanadi, chiroyli yaltiroq sirt hosil qiladi.

Chinor daraxtining geografik tarqalishi. Chinor (yoki sharq chinori) Italiya, Bolqon yarim orolida joylashgan mamlakatlar: Albaniya, Turkiya, Gretsiya, Egey oroli, O`rta yer dengizi bo`i mamlakatlari hamda O`rta Osiyoda keng tarqalgan daraxt turidir. Dengiz sathidan 100 metr balandlikgacha o`sadi. Chinor uzoq yil yashashi bilan ko`pgina boshqa daraxtlardan ajralib turadi. Masalan: Egey dengizidagi Kos orolida (Krit oroli deb ham yurutiladi). Aylanasi 18 metr balandligi 36 metr bo`lgan chinorning yoshi olimlarning fikricha, taxminan 2300 yoshda. Bosfor ko`rfazining Buyukdere vodiysida balandligi 50 metr aylanasi 80 metrlik chinor mahalliy aholining faxridur. Turkmanistonda Kopetdagning Feruza vodiysida “yetti og`a ini” nomini olgan, balandligi 45 metr, aylanasi esa 26 metr bo`lgan chinor mavjud. Toshkent viloyatining Hojikent hududida Boxouddin Naqshbandiyning shogirdlaridan Xo`ja Axror nomi bilan bog`liq chinor daraxti o`sadi.

Iqtisodiy faoliyatda foydalanish: sharqiy chinor yam -yashil, chiroyli tojga ega, shuning uchun bu tur bog' va park ekishlarida ishlatiladi. Tajribali toj bilan chinor bog' yoki parkni landshaft uchun zarur ko'rinishga olib kelishi yoki uning asosini yaratishi mumkin. Yog'ochning asl rangi chinorni yog'ochni qayta ishlash sanoatining ehtiyojlari uchun ishlatishga imkon beradi. Yog'ochning asosiy rangi qizil, pushti-oqdan qahva soyasigacha. Noyob to'qimalar qimmatbaho yog'ochdan badiiy va dekorativ buyumlar ishlab chiqarishda, zallar va ofislarni bezashda, eksklyuziv mebel ishlab chiqarishda foydalanishga imkon beradi. Sharqiy chinor yog'ochining fizik -mexanik xususiyatlari qayta ishlash uchun idealdir. U engil, etarli zichlik va qattiqlikka ega. Material yaxshi kesilgan, silliqlangan va silliqlangan. Veneer katta talabga ega. Biroq, ko'plab ijobiy xususiyatlarga ega, bu

yog'och chirishga va burilishga moyil, bu uni tayyorlash jarayonini murakkablashtiradi.

Dorivor maqsadlarda: sharq chinorining qobig'i, uning ildizi va barglari ishlatiladi. Daraxtning farmakologik xususiyatlari uning maxsus kimyoviy tarkibiga bog'liq. Gemostatik vosita sifatida ildizlarning qaynatmasi ishlatiladi. Qobiq yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega, virusli infeksiyalar va oshqozon kasalliklariga yordam beradi. Barglarning infuzioni kon'yunktivitga yordam beradi.

Shuningdek, xalq tabobatida qobig'ini kuydirgandan keyin qolgan kuldan tayyorlangan malhamning shifobaxsh xususiyatlari ma'lum. Kuyish uchun bunday malhamni tashqi ishlatish ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dendrologiya 2010 yil-A.K.Qayumov, E.T.Berdiyev
2. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. T., O'qituvchi 1991.-25 b.
3. Tursunov X.T. Rahimova. T.U.Ekologiya.T : “Chinor YENK” , 2006y.
4. Sultonov S.X. Umumiy ekologiya. -T :“O`zbekiston ”. 2003 y
5. Tursunov X.T., Rahimova. T.U.O`zbekiston tabiatidagi biologik noyob yodgorliklar. T .1994 y

Internet saytlari

- 1.www. Uznature. O,,zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasi sayti.
- 2.www.unep/ org – BMT ning atrof – muhit muhofazasi bo,,yicha dastur sayti.
3. www.wordresources. Org- Jahon tabiiy resurslar sayti .
4. www.who. Org-Butunjahon sog,,liqni saqlash tashkilotining rasmiy sayti.
5. www.gov.uz-O`zbekiston Respublikasi Davlat hokimiyati portal.

